

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SIGMATIZMNI BARTARAF ETISHDA TURLI USULLARDAN FOYDALANISH

Baxritdinova Gulandom Erkin qizi
Jizzax Davlat padogogika unversiteti
Maxsus pedagogika kafedrasi o'qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda sigmatizmni bartaraf etishda turli usullardan foydalanish va ularni korreksiyalash va oldini olish ijtimoiy hayotga moslashtirish haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Nutq nuqsoni, dislaliya, avtomatizatsiya, tayyorlov davri, taqlid usuli, aralash usul, tishlar aro sigmatizm.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование различных методов устранения сигматизма у детей дошкольного возраста, их коррекция и профилактика, а также адаптация к социальной жизни.

Ключевые слова: Дефект речи, дислалия, автоматизация, подготовительный период, метод имитации, смешанный метод, зубы сигматизм

Annotation

This article discusses the use of various methods to eliminate stigmatism in preschool children, their correction and prevention, as well as adaptation to social life.

Keywords: Speech defect, dyslalia, automation, preparatory period, imitation method, mixed method, dental Inter-stigmatism

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida, eng avvalo, kelajak avlodning barkamol bo'lib ulg'ayishi, hech kimdan kam bo'lmay dunyo arenalarini zabt etishga qodir farzandlar bo'lib yetishishi muhimdir. Ayniqsa, yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan, nogiron, rivojlanishida nuqsonli bolalarning ijtimoiy himoyasi hamisha davlat va jamiyatning ustuvor vazifasi hisoblangan. Ushbu vazifani amalga oshirish borasida O'zbekiston Respublikasida rivojlanishida nuqsoni bo'lgan kishilarning huquq va erkinliklarini, teng imkoniyatlarini ta'minlash, turmush faoliyatidagi cheklanish, chegaralarni bartaraf etish, ta'limni tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuv, uning sifati va samaradorligini oshirish, jamiyatda aholining turli qatlamlari uchun ta'limning uzviylik va uzluksizligini ta'minlash borasida talaygina ishlar amalga oshirib borilmoqda.

Ma'lumki, logopediyaning asosiy maqsadi turli xil nutq faoliyati: og'zaki, yozma nutqdagi kamchiliklarni, mustaqil gapirish jarayonida, o'yinlarda, o'qishda, jamiyat ishlarida va hokazolardagi talaffuz nuqsonlarini bartaraf etish, to'g'rilash,

yo'qotishdir. 83 Logopedik ta'sir o'tkazish mohiyat e'tibori bilan olganda maxsus pedagogik tizim yordamida yangi ko'nikmalarni tarbiyalash, noto'g'ri ko'nikmalarni oldiniga bo'g'ib, keyin yo'qotib yuborishdan iboratdir. Logopedik ta'sirning asosiy vositasi – talaffuz kamchiliklarini bartaraf etishning maxsus usullarini qo'llash, ya'ni to'g'ri tuzilgan nutq mashqlari kompleksi va artikulyatsion gimnastikadan foydalanishdir.

Tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni bartaraf etish ishi 4 bosqichda olib boriladi: 1) tayyorlov davri, 2) tovushlar talaffuzini yo'lga qo'yish (tovushlar postanovkasi), 3) tovushlarning oson, ya'ni o'z-o'zidan talaffuz etiladigan bo'lishiga erishish – avtomatizatsiyasi, 4) almashtiriladigan tovushlarni bir-biridan farq qilish, tovushlar differentsiyasi.

Tayyorlov davri har doim o'tkazilishi shart emas. Ba'zi hollarda birgina oddiy mashq bilan tovushning o'z-o'zidan talaffuz etiladigan bo'lishiga erishish mumkin. Biroq ko'p hollarda tovushni qo'yish uchun bir qator tayyorlov ishlarini o'tkazish zarur. Masalan, til tagidagi yuganchaning kalta bo'lishi tufayli bola «r» tovushini to'g'ri talaffuz etmasa, til uchini tepaga ko'tara olmasa, yuganchani bir qator artikulyatsion mashqlar yordamida o'z holiga keltirish, cho'zish mumkin. Tayyorlov bosqichida artikulyatsion apparatning harakatchanligini yaxshilash, nafasni mashq qilish, taqlidchanlikni rivojlantirish va keyingi bosqichlarda zarur bo'ladigan boshqa ko'nikmalarni tarbiyalash zarur. Agar kishi talaffuzida kamchiliklar bo'lsa, eng avval noto'g'ri talaffuz etiladigan tovushni to'g'ri talaffuz etishga o'rgatish, ya'ni tovush talaffuzini yo'lga qo'yish, uning postanovkasi ustida ish olib boriladi. O'rganilgan yangi tovushni bo'g'in, so'z, gaplarda, she'rlarda va umuman nutq faoliyatida to'g'ri qo'llashga o'rgatish – tovushning avtomatizatsiyasidir. Yangi o'rganilgan tovushni boshqa o'xshash tovushlardan ajrata bilishga o'rgatish – differentsiatsiya to'rtinchi bosqich sifatida o'tkaziladi.

Tovushlarni turli xil usullar yordamida to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatish mumkin.

- Taqlid usuli.
- O'xshash tovushni talaffuz ettirib turib, mexanik usuldan ham foydalanish mumkin.
- Aralash usul.

Sirg'aluvchi (s, z, sh, j, ch, ts) tovushlarning noto'g'ri talaffuzi sigmatizm, boshqa tovushlar bilan almashtirilishi parasigmatizm deb ataladi. Logopediyada sigmatizmlarning 6 ta turi o'rganiladi: Lab-tish sigmatizmi. Tishlararo sigmatizm. Tish oldi sigmatizmi. Shipillovchi sigmatizm. 86 Yon sigmatizmi. Burun sigmatizmi. «S» tovushning hosil bo'lishi mexanizmi quyidagichadir. Lablar yoyilgan, «kulib turadi». Tishlarning orasida 1–2 mm oraliq hosil bo'ladi. Til uchi old qator pastki tish milkiga tiralib, tilning o'rta qismi bo'rtib turadi; uning yonlari esa yuqori jag' tishlariga tegadi.

Tovush boylamlari ochiq bo'ladi. Havo oqimi til o'rtasida hosil bo'lgan ariqchadan sirg'alib o'tadi. Yumshoq tanglay ko'tarilgan bo'ladi.

Tishlararo sigmatizmida til yuqori va pastki tishlarning orasida bo'lganligi uchun «s» tovushining hosil bo'lishida ishtirok etadigan hushtaknamo tovush o'rniga kuchsiz shovqin eshitaladi.

Bu patologiyada «z» va «s» tovushlari talaffuzi ham buzilishi mumkin. Tishlararo sigmatizmlaming kelib chiqishiga tish qatorlarining rosa jipslashmay, jag'lar yumilganida ochiq qolishi (oldingi ochiq prikus), tilning uzun, kam harakat bo'lishi, burun bo'shlig'idagi adenoidlar sabab bo'lishi mumkin. Shuni ham aytib o'tish kerakki, tishlararo artikulyatsiya faqatgina sirg'aluvchi tovushlardagina emas, balki boshqa til oldi tovushlarda, masalan «t», «d», «p», «g», «l» tovushlarida ham bo'lishi mumkin. Tishlararo sigmatizmni bartaraf etish uchun avvalo, logopadga tilni pastki bsh orqasiga qo'yishini o'rgatish kerak. Buning uchun bolaga «s» tovushini tishni jipslashgan holatda cho'zib talaffuz ettiriladi.

Logoped oyna orqali to'g'ri artikulyatsiyani ko'rsatib turmog'i lozim. Bola logopedga, tegishli harakatlarga qarab taqlid qiladi. Tish oldi sigmatizmi Agar normada sirg'aluvchi «s», «z» tovushlarining hosil bo'lishida til uchi pastki tishlarga tirilib tursa, bu turdagi sigmatizmida til uchi yuqori tishlarga tegib turadi. Natijada «s», «z», «s» tovushlari «t», «d» tovushlariga o'xshab talaffuz etiladi. Masalan: soch-toch; sirk-tirk; somon-tomon; zina-tina; soat-toat va hokazo. Tish oldi sigmatizmini bartaraf etishda 2 ta usuldan foydalanish mumkin. Havo tishlar orasidan chiqadigan bo'lishi uchun til uchi shpatel yoki zond yordamida pastki tishlar orqasiga tushirib, oraliq hosil qilish va «i» yoki «e» tovushlari talaffuzidan foydalanish orqali «s», «z», «ts» tovushlarining talaffuziga o'tiladi.

Tilni yoyilgan holda tishlar orasiga qo'yib, uchiga puflash tavsiya etiladi. Natijada «s» fonemasi hosil bo'ladi. Shu vaqtda logoped zond yoki shpatel yordamida asta-sekin tilni talab etiladigan holatiga keltiradi, ya'ni pastki tishlar orqasiga tushiradi.

Logopad mustaqil ravishda «s» fonemasini talaffuz etishga o'rganganidan so'ng, uning bo'g'in va so'zlardagi avtomatizatsiyasiga erishish mumkin. Avtomatizatsiyadan so'ng uning differentsiatsiyasi ham o'tkaziladi. Bu usulni shipillovchi yon va burun sigmatizmlarni bartaraf etishda ham qo'llash mumkin.

Sirg'aluvchi sigmatizmida «s» va «z» tovushlarni, shovqinli tovushlar («j», «sh», «ch»)ga o'xshab talaffuz qilinadi. Shipillovchi sigmatizmning eng og'ir shakllarida parasigmatizmlar kuzatiladi. Masalan, sirk-chirk, zina-jina, soat-shoat, sovun-shovun. Bu turdagi sigmatizmning tishdan uzoq joylashganligi tufayli hosil bo'ladi. Uning asosiy salbiy tomoni shundaki, bu kamchilik keyinchalik yozuvda ham

aks etib, disgrafiya kelib chiqishiga sabab bo'ladi. yon sigmatizmi «s» tovushining talaffuzi tishlar jipslashgan holda hosil qilinadi - sh tovushi talaffuziga o'xshaydi, chunki til uchi va o'rtasi (oldingi qismi) yuqori tish va alveolalarga taqalib turadi. Havo oqimi til o'rtasidagi ariqchadan chiqish o'miga yon tomonlardan chiqadi.

Burun sigmatizmini bartaraf etish uchun bolaga havo oqimini og'izdan chiqarishni o'rgatish kerak (til uchiga puflash mashqi qo'llaniladi). Shu bilan bir vaqtda tilni kerakli shakllarga keltirish lozim. Buning uchun tilning orqa qismini ko'tarmaslikka o'rgatish kerak. Burun sigmatizmini tuzatish uchun «s», «z» tovushlarini tishlararo «s», «z» tovushlaridan o'rgata borish tavsiya etiladi. Shuni ham aytish kerakki, burun sigmatizmi unli tovushlarning burun ishtirokida talaffuz etilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun logopsd burun sigmatizmini bartaraf etish ustida ish olib borganida unli tovushlar talaffuziga ham e'tibor bermog'i lozim.

Logopediyada sigmatizmlarning 6 ta turi o'rganiladi:

- Lab – tish sigmatizmi.
- Tishlararo sigmatizm.
- Tish oldi sigmatizmi.
- Shovqinli sigmatizm.
- Yon sigmatizmi.
- Burun sigmatizmi.

“S” tovushning hosil bo'lishi mexanizmi quyidagichadir.

- Lablar yoyilgan, “kulib turadi”.
- Tishlarning orasida 1- 2 mm oraliq hosil bo'ladi.
- Til uchi old qator pastki tish milkiga tiralib, tilning o'rta qismi bo'rtib turadi; uning yonlari esa yuqori jag' tishlariga tegadi.
- Tovush boylamlari ochiq bo'ladi.
- Havo oqimi til o'rtasida hosil bo'lgan ariqchadan sirg'alib o'tadi.
- Yumshoq tanglay ko'tarilgan bo'ladi.

“Z” tovushining hosil bo'lish mexanizmi ham xuddi “s” tovushinikiga o'xshaydi. Faqat bu yerda un paychalari birikkan bo'lib, ovoz ishtirok etadi. “S” tovushining fonetik xususiyatlari: hosil bo'lish o'rniga ko'ra – til oldi; usuliga ko'ra – sirg'aluvchi; ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra - jarangsiz undosh. “Z” esa jarangli tovushdir.

Lab – tish sigmatizmi

Sigmatizmning bu xilida sirg'aluvchi “s”, “z” tovushlar “f”, “v”, ga o'xshab talaffuz etiladi, chunki tovushlarning hosil bo'lishida pastki lab ishtirok etadi. Havo oqimi

pastki lab va ustki tishlar o'rtasidagi oraliqdan o'tadi, shunga ko'ra talaffuzda "f" va "v" ga o'xshash tovush chiqadi. Lab – tish parasigmatizmida z – v, s – v yoki "f" ga almashtiriladi.

Lab – tish sigmatizmlarni bartaraf etish uchun eng avval bolaning pastki labini pastga tushirishga o'rgatmoq zarur. Logoped bolaga "s" tovushining to'g'ri artikulyatsiyasini tushuntirishi lozim. Agar logopad tushunmasa, oynaga qarab, to'g'ri artikulyatsiyani bajara olmasa, u bilan lablar gimnastikasini o'tkazish tavsiya etiladi. Gimnastika : lablarni yumib, orasini ochish, ya'ni og'zini yumish, pastki tishlarni ko'rsatish. Agar kerak bo'lsa, pastki labni mexanik ravishda shpatel yoki logopedik zond bilan tushirish mumkin.

Shu bilan bir vaqtda "s" fonemasini sodda bo'g'in va so'zlarda cho'zib talaffuz etishga o'rgatish mashqlari ham o'tkaziladi. Bunday mashqlarni bola shpatelsiz labini tushira olmasa ham o'tkazaverish kerak.

Bundan tashqari lab – tish sigmatizmini "f" tovushni talaffuz ettirish yo'li bilan to'g'rilash mumkin.. Logopad "f" tovushini talaffuz etayotganida, logoped uning pastki labini asta-sekin shpatel yordamida tushiradi. Natijada "s" tovushi hosil bo'ladi.

Shpatel bilan o'tkaziladigan mashq bir necha marta logopad harakatlarini o'zlashtirib olguniga qadar davom ettiriladi. So'ngra yangi o'rganilgan tovush mustaqil ravishda sodda bo'g'in va so'zlarda so'zlarda talaffuz etiladi. Keyinchalik tovush talaffuzining avtomatizatsiyasi va differentsiatsiyasi ustida ish olib boriladi.

Tishlar aro sigmatizm

Til yuqori va pastki tishlarning orasida bo'lganligi uchun "s" tovushining hosil bo'lishida ishtirok etadigan hushtaknamo tovush o'rniga kuchsiz shovqin eshitiladi. Bu patologiyada "z" va "s" tovushlari talaffuzi ham buzilishi mumkin.

Tishlararo sigmatizmlarning kelib chiqishiga tish qatorlarining rosa jipslashmay, jag'lar yumilganida ochiq qolishi (oldingi ochiq prikus), tilning uzun, kam harakat bo'lishi, burun bo'shlig'idagi adenoidlar sabab bo'lishi mumkin. Shuni ham aytib o'tish kerakki, tishlararo artikulyatsiya faqatgina sirg'aluvchi tovushlardagina emas, balki boshqa til oldi tovushlarda, masalan "t", "d", "n", "r", "l" tovushlarida ham bo'lishi mumkin.

Tishlararo sigmatizmi bartaraf etish uchun avvalo logopadga tilni pastki tish orqasiga qo'yishini o'rgatish kerak. Buning uchun bolaga "s" tovushini tishni jipslashgan holatda cho'zib talaffuz ettiriladi. Logoped oyna orqali to'g'ri artikulyatsiyani ko'rsatib turmog'i lozim.

Bola logopedga, tegishli harakatlarga qarab, taqlid qiladi.

Tayyorlov mashqlarini o'tkazishda logoped bolalarga shpatel bilan yordam berishi mumkin yoki bolaning o'zi barmoqchasi bilan tilni kerakli holatga keltiradi. Bolalar

bilan til vibratsiyasini hosil qilish, kerakli holatga keltirishga yordam beradigan mashqlar ham o'tkaziladi.

O'sib kelayotgan bola organizmi, uning miya tuzilishining ichki imkoniyatlari chegarasizligini inobatga olgan holda tashkil etilgan korreksion-pedagogik, psixologik hamda tibbiy ishlar bolaning birlamchi nuqsonini kamaytirib, ikkilamchi nuqsonlarning oldini olishga yordam beradi. Bularning hammasi rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolani mustaqil, hech kimga qaram bo'lmagan holda hayot kechirishga tayyorlash omillaridir. Bolalarning ijtimoiy reabilitatsiyasi (tiklash) va ijtimoiy adaptatsiyasi (moslashuvi) – bu nafaqat qalbdagi sifatlarni, balki yangi texnologiya va innovatsiyalarning paydo bo'lishi bilan rivojlanib boradigan bu sohada professional yondashuvni talab qiladigan sarmashaqqat mehnatdir. Bu sohaning takomillashuvida nogironligi bo'lgan bolalar bo'yicha idoralararo muhtoj bolalarning ijtimoiy moslashuvi holatini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni – 637. T.:2020
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boyicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni //Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari. – T.: G'afur G'ulom, 2017.- 92 b
3. Baxritdinova g. e. maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan sigmatizmni bartaraf etishda o'yinlardan foydalanish texnologiyasi //educational research in universal sciences. – 2023. – т. 2. – №. 1 special. – с. 101-104.
<http://erus.uz/index.php/er/article/download/1764/2210>
4. G Baxritdinova - Interpretation and researches, 2024 - interpretationandresearches.uz
<http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2090>
5. Mo'minova L., M.Ayupova. «Logoped». T., 2015 y.